

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ҚАСДДАН БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Мадримов Журъот Рустамович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559110>

Мамлакатимизда жиноятларни олдини олиш ва уларни иссиқ изида фош этиш борасида самарали ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, жиноятларни келиб чиқиш шарт-шароитларини аниқлаш, уларни олдини олишда ҳудуд методикаларни яратиш, жиноятларни ҳудуд миқёсида таҳлил қилиш ва жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги ва унинг ўзига хос жиҳатларига ва ушбу жиноятларни содир этилишига таъсир этувчи ижтимоий, инфратузилма ва бошқа муаммоларни ўрганиш ҳамда бартараф этиш бўйича “Хавфсиз хонадон” ва “Хавфсиз ҳовли” тизимини йўлга қўйилди. Ушбу қилинган ишлар бугунги кунда жиноятларни олдини олишга хихмат қилмоқда. Ички ишлар органлари томонидан безорилик жиноятини олдини олиш борасида ишларни амалга оширишда аввало “безори”, “безорилик” тушунчаларининг яхлит тарифини ўрганиш зарур. Ушбу тадқиқот ишида ушбу тушунчалар атрофлича ўрганилиб, турли ҳуқуқшунос олимлар томонидан тадқиқот мавзуси бўлган безорилик жинояти тарифи ишлаб чиқилган¹.

А.А.Худойбердиев ва Ю.Искандаровлар фикрича, безорилик-жамоат тартибига қарши қаратилган жиноят бўлиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланган ҳаракатлар шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд уни анча миқдорда нобуд қилишдир².

Н.Хушвақтова ва М.Холдорова ҳам безорилик -жамоат тартиби қоидаларига қасддан ҳурматсизлик билдиришда ифодаланадиган қилмиш. Мана шу қонуний таърифдан келиб чиқиб таъкидлаш керакки, безорилик жамоат тартибига тажовуз қилишда ифодаланади.Тажовуз объекти сифатидаги жамоат тартиби деганда, кишилар нинг ижтимоий муомала ва хулқ-атвор қоидалари асосини ташкил этувчи ўзаро

¹ Алтмишев Т., Маматханов Э. Гуруҳ таркибида содир этиладиган безорилик жиноятини олдини олиш фаолиятини бугунги ҳолати //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 18-23.

² Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.

муносабатлари, юриш-туришлари, жамоат ва фуқаролар тинчлиги, умумэътироф этилган ахлоқий, ҳуқуқий, диний, маънавий, миллий ва бошқа анъаналар, урф-одатлар ва қадриятларни ҳурмат қилиш ва уларга риоя этишни таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар тушунилади³ деб тариф берадилар.

Ушбу жиноятни тарифдан англаш мумкини ушбу жиноят жамоат жойларида содир этилади. Жамоат жойларида тартибни таъминлаш ИИОлари жамоат хавфсизлиги хизмати вазифаси ҳисобланади.

Ўрганилган жиноятлар даражаси ҳам безорилик динамикасига мос равишда камайган ва ошган. Тузилишига келадиган бўлсак, биз томонимиздан ўрганилган жиноят ишларининг таҳлили безорилик оқибатида баданга енгил шикаст етказиш 90 %; ўртача оғир шикаст етказиш 7,5 %; оғир шикаст етказиш 2,5 % ташкил этган. Ўзганинг мулкига зарар етказиш ўрганилган жиноят ишларининг 4,5 %ни ташкил этган. Мазкур жиноят асосан кундуз кунлари содир этилган. Илгари ушбу жиноят шаҳарга хос, деб ҳисобланган бўлса, ҳозирда қишлоқ жойларида ҳам кўплаб содир этилмоқда. Жиноят содир этиш жойига келсак: қилмишнинг 39 % – кўча, хиёбон, дам олиш масканларида; 21 % – бозорлар ва улар атрофида; 18 % – кафе, бар, чойхона, тунги клуб ва ҳ.к; 6,2 % – корхона, ташкилот ва муассасаларда; 0,8 % --транспорт воситаларида; 8% –спорт, соғломлаштириш масканлари; 7% – таълим муассасалари, талабалар турар жойларида амалга оширилган. Безориликнинг асосий қисми (70 %дан ортиғи) қуролдан фойдаланмасдан содир этилган. Ушбу жиноят оқибатида етказилган тан жароҳатларининг аксарияти айбдорнинг қўлига тушган воқеа жойидаги тасодифий ашё ёки воситалардан фойдаланиб содир этилган. Бошқа жиноятларга нисбатан безорилик гуруҳ бўлиб камроқ (85 % – яқка шахс; 15 % – бир гуруҳ шахслар) содир этилган. Қасдан одам ўлдиришнинг 0,2 %и, қасдан баданга оғир шикаст етказишнинг 2,5 %и безорилик оқибатида содир этилган⁴.

Бундан ташқари, безорилик ҳуқуқбузарликнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари ИИОлари томонидан 2022 йилнинг 6 оyi мобайнида амалга оширилган ишларга доир асосий кўрсаткичлар тўғрисидаги статистик маълумотлар тўплами асосида таҳлил қилинганда жорий

³ Хушвақтова Н., Холдорова М. Безорилик жинояти жазо халқаро тажриба // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 142-147.

⁴ Каракетова Д. Безорилик ва безори шахсининг криминологик тавсифи // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 68-75.

йилнинг 6 ойи мобайнида безорилик ҳуқуқбузарлиги ўтган йилнинг шу даври билан такқослаганда 17.8 фоизга, жиний безорилик эса 7 фоизга усганлиги маълум булди. Ушбу тоифадаги жинийчиликнинг очилиши даражасига эътибор қаратилса, бу борада безорилик жинийчининг маҳала посбонлари томонидан очилиш курсаткичи ўғирлик ва баданга қасддан оғир шикаст етказиш жинийчлари синггари энг кўп очилаётган жинийчлар қаторига киритиб, жорий йилнинг 6 ойида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 23.5 фоизга усганлиги намоён бўлади. Статистик малумотларга кура 2022-йилнинг 6 ойи мобайнида оила турмуш доирасида турли низолар оқибатида содир этилган жами 15та безорилик жинийчи аксарияти жамоат жойларида ва хонадонларда, асосан кўшни ва кариндошларга нисбатан мурасага келиша олмаслик оқибатида, маст ҳил даги шахслар томонидан кунинг икинчи ярмида содир этилганлиги малум⁵.

ИИОлари жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлиги, ташкилотларнинг нормал фаолият кўрсатиши, фуқароларнинг меҳнат қилиши ва дам олиши учун тўлиқ шароит яратишга, уларнинг шаъни, қадр-қимматини ҳамда умумахлоқий қадриятларини ҳурмат қилишга йўналтирилган ҳуқуқий ва ижтимоий нормалар асосида жамоат жойларида юзага келадиган ва ривожланадиган ижтимоий муносабатлар тизими сифатида ҳуқуқ субъектлари томонидан амал қилиши лозим бўлган кўплаб императив характердаги нормалар билан тартибга солинади. Ушбу императив характердаги нормалар тизимда маъмурий-ҳуқуқий нормалар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб биринчидан, жамоат тартибига оид мажбурий тартиб-қоидаларни белгилайди, икинчидан, тегишли ижроия ҳокимият субъектларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича функциялари, ваколатлари ва ҳуқуқларида намоён бўлади, учинчидан, жамоат тартибини бузганлик учун жиний жавобгарлик чораларини белгилайди.

Ушбу жинийчларни олдини олишда ИИОлари жамоат хавфсизлик хизматлари шахсинг безорилик содир этишга мойилигидан далолат берувчи жиҳатларни аниқламасдан, уларни ўрганмасдан ва ҳисобга олмасдан безорилик профилактикасининг самарадорлигига эришиб бўлмайди. Шу билан бирга, профилактик чора-тадбирларни фарқлаш ва якка тартибдаги ёндашишучун безорилик содир этган шахсларни тоифалаш ҳам талаб қилинади.

⁵ Иномжонов А.О. Профилактика инспекторининг жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти // " russian" инновационные подходы в современной науке. – 2023. – Т. 9. – №. 1.

Жиноятчиларни таснифлаш муҳим таҳлилий ва профилактик аҳамиятга эга бўлиб, жиноятчилик сабабларини янада чуқурроқ ва ҳар томонлама ўрганиш, жиноятларнинг олдини олиш ва прогноз қилиш тизимини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Шу сабабли жиноятчиларни таснифлаш криминологиянинг энг долзарб, лекин ҳали яхши ўрганилмаган муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Адабиётларда қайд этилганидек, жиноят содир қилган шахсларни тоифалаш (типизация) ғояси уларнинг муайян гуруҳлари тўғрисидаги маълумотларга асосланади. Шу боис, В.В.Лунеев «Жиноятчи шахси ва унинг тузилишини чуқурроқ ўрганиш учун бундай шахснинг ўзига хос хусусиятини ҳам англаш лозим» деб ҳисоблайди. Безорининг шахси бевосита ушбу тоифадаги шахсларга криминологик тавсиф бериш асосида ёритилади. Ўрганилган криминологик адабиётлар таҳлиliga асосланиб безори шахси мазмунини қуйидаги белгиларни мезон қилиб олиш асосида очиб бериш зарур деб ҳисоблаймиз: 1) ижтимоий-демографик белги; 2) жиноят-ҳуқуқий белги; 3) маънавий-руҳий белги⁶.

Фойдаланилган адабийётлар:

1. Алтмишев Т., Маматханов Э. Гуруҳ таркибида содир этиладиган безорилик жиноятини олдини олиш фаолиятини бугунги ҳолати //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 18-23.
2. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.
3. Хушвақтова Н., Холдорова М. Безорилик жинояти жазо халқаро тажриба //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 142-147.
4. Каракетова Д. Безорилик ва безори шахсининг криминологик тавсифи //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 68-75.
5. Иномжонов А.О. Профилактика инспекторининг жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти // " russian " инновационные подходы в современной науке. – 2023. – Т. 9. – №. 1.
6. Каракетова Д.Ю. Безориликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Ю.ф.б.ф.д дисс. 124-125 б.
7. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права,

⁶ Каракетова Д.Ю. Безориликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Ю.ф.б.ф.д дисс. 124-125 б.

финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.

8. Киличев Х. М. Вояга етмаган болаларнинг исмга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 63-67.

9. Маматович, Қ. Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 764-769.

10. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.

11. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.

12. Янгибаев А.К. Участие политических партий в формировании органов государственной власти (опыт узбекистана) //Право и жизнь. – 2016. – №. 10-12. – С. 118-130.